

LEVIATHAN. Studiorum socii et potestatis scripta.

**Проучвания върху социалната,
потестарно-политическата, юридическата
и историческата етнология, III.**

— ❧ ❧ —
(Leviathan: SSPS, III).

ОТ ЗАЛМОКСИС ДО КЕТЦАЛКОАТЛ

ИЗСЛЕДВАНИЯ
В ЧЕСТ НА 65-ГОДИШНИНАТА
НА ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ЙОРДАНОВ

FROM ZALMOXIS TO QUETZALCOATL

STUDIES
IN HONOR OF 65TH ANNIVERSARY
OF ASSOC. PROFESSOR STEFAN YORDANOV, PhD

Издателство „ИТИ“
Велико Търново, 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

LAUDATIO

Стефан ЙОРДАНОВ. <i>Se ipsum laudare</i> : Не съвсем кратък разказ за моите средноция и катадневия с книгите	15
Стефан ЙОРДАНОВ. Биобиблиография	73

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ВЪВЕДЕНИЕ

БОЖКОВ, Владимир (Бургас). Стихове	99
СЕФЕР, Вилдан (Кърджали). Стихове	103
ПЕНЧЕВ, Пенчо (Велико Търново). Художествена фотография	105

ВЪЗХВАЛА НА ИСТОРИЯТА

СТОЯНОВ, Валери (София). Целувката на Клио	125
--	-----

MAGISTRI MAGISTRORUM DICUNT

МАРАЗОВ, Иван (София). Трите копия на Залмоксис	133
ПОПКОНСТАНТИНОВ, Казимир (Велико Търново). За култовото значение на кръстовидната сграда под „Голямата базилика“ в Плиска	147

ПОПОВО И ВЕЛИКО ТЪРНОВО: DE DUOBUS URBIBUS NATALIBUS STUDIA

РУСЕВ, Никола (Попово – Русе). Сребърни гривни от района на град Попово	165
НЕДЕЛЧЕВА, Невена (Попово). Конверсия и конвертити в региона на Попово през XVI–XVII в.	171
МЛАДЕНОВ, Момчил (Велико Търново). Търновската патриаршия и исихазмът през 40-те години на XIV век	183
ВИТАНОВ, Павлин (Велико Търново). По-слабо известни и неизвестни възпитаници на Търновската мъжка гимназия „Св. Кирил“ („Св. св. Кирил и Методий“) – строители на съвременна България (1880–1944 г.).....	189

ОТ ДОКОЛУМБОВА АМЕРИКА ДО ДОКОЛОНИАЛНА АФРИКА.

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ И ПОТЕСТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКА ЕТНОЛОГИЯ

CAMPAGNO, Marcelo (Buenos Aires). Reflexiones sobre el surgimiento del Estado en los intersticios del parentesco	199
МАТУСОВСКИЙ, А. А. (Москва). Трансформация телесного образа у индигонов Амазонии и Оринокии	209
КАРАМИХОВА, Маргарита. (София – Велико Търново). Бележки за историята на къната и къносването	219
IVANOV, Stanislav (Yambol). A Comparative analysis of the figures of Quetzalcoatl and the Ancient-East gods of vegetation.....	233
ATANASOV, Pavlin (Veliko Tarnovo). The Slave Resistance in the West Indies in the 18 th century	239

ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ИСТОРИЯ

ФАЛИЛЕЕВ, Александър (Санкт Петербург). Тракийската представка <i>an-</i> като мит	249
ШИМКО, Иван (Цюрих). Квантитативно изследване на стандартизация	255
ДУБАСОВА, Анжелика В. (Минск). К практической акцентуации литовского языка как иностранного: Имя существительное	263
CONTRERAS HERNÁNDEZ, Luis Gustavo (Veliko Tarnovo). Dos estudios sobre la lengua española: 1. La lengua española como instrumento de integración. 2. El español y las nuevas tecnologías	275

ИСТОРИЯ НА ДРЕВНОСТТА. ОТ МИКЕНСКИЯ WANAX ДО ТРАКИЙСКИЯ ВЛАДЕТЕЛ РЕЗОС И ИМПЕРАТОР ТРАЯН

МОЖАЙСКИЙ, А. Ю. (Москва). Микенские контакты с Египтом и Сиро-Палестинским регионом	283
РАБАДЖИЕВ, Костадин (София). Имитирана теофания	295
HATŁAS, Jerzy (Poznań). Badania archeologiczne nad trackimi grobowcami kopułowymi w XXI wieku	301
HRISTOV, Hristomir (Varna). The Tomb of Ruets. New considerations on its chronology	317
DANA, Dan (Paris). Тулов εχω ou le texte en miroir d'un objet parlant. Avec une annexe sur un groupe d'autres miroirs balkano-danubiens inscrits (« la dame aux oiseaux »)	331
ШАЛГАНОВА, Татяна (София). Произведения на скитското изкуство от V в. пр.н.е. в Североизточна Тракия	345
ТОПАЛ, Денис (Кишинев). Скифское вооружение на востоке Нижнего Подунавья	365
НИКОЛОВ, Николай (Велико Търново). Македонската хегемония в Югоизточна Тракия и Одриската династия през втората половина на IV в. пр.н.е.	381
DIMITROV, Dimitar Y. (Veliko Tarnovo). The Mysteries of Jandial.....	437
ПЪРВИН, Меглена (Казанлък). Луковични фибули от фонда на ИМ „Искра“ – Казанлък	443
БЕКОВ, Владимир. (Варна). Препечатаните монети на Одесос	453
RAUNOV, Evgeni I. (Wien). Sestertii of Britannicus Caesar and Agrippina Minor from Moesia and Thrace.....	461
ВЪРБАНОВ, Върбин (Русе), ИВАНОВ, Венко (Плевен). Находка от сребърни монети от проучванията в Ескус	465
ХРИСТОВ, Михаил (Велико Търново). Бележки за идентификацията на т.нар. път на Траян	473

РАЖДАНЕТО НА ЕВРОПА. ИЗ ИСТОРИЯТА НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОТО, БАЛКАНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

ВЛАДИМИРОВА-АЛАДЖОВА, Дочка (София). Връзките на антична Сердика с Юстиниана Прима по сфрагистични данни	489
ЖИХ, М. И. (Москва). Миграция сербов и хорватов на Балканы в контексте международных отношений 20–30-х годов VII века	493
РАЕВ, Михаил (София). България, Византия и русите в периода от 963 до 969 година: I. Българо-византийските отношения	513
КУЛАКОВ, В. И. (Москва). Археологические свидетельства службы пруссов в Византии	535
АНТОНОВ, Симеон (Велико Търново). Политическите режими на „византийския единадесети век“ – някои предварителни наблюдения	545
КЪНЕВ, Николай (Велико Търново). Три новооткрити византийски оловни печата от Пловдив	561
ВАСИЛЕВ, Явор (София). Съществували ли са владетелски мавзолеи в езическа България?	567
МАРИНОВ, Кирил (Лодз). Планирано унищожаване на българската икономическа база по време на византийската експедиция от 811 г.	587
LESZKA, Mirosław J. (Lodz). The Image of Gavril Radomir (1014–1015) in Byzantine Sources	607
ЧОКОЕВ, Иван (Велико Търново). Текстилни материали от Дръстърската църква № 2 – гроб № 146d	611

АТАНАСОВА, Калина (Шумен). За „номадската следа“ в облеклото на аристокрацията през Второто българско царство	625
МИТЕВ, Невян (Варна). Битката за Овеч между кръстоносци и османци през есента на 1444 г.	641
ИЗДИМИРСКИ, Мирослав (София). Сексуални престъпления в българските земи под османска власт (XV–XIX век)	651
ГОРАНЧЕВ, Веселин (Велико Търново). Политически агенти и информатори на Русия от пределите на православния Изток и българските земи през XVII век	661
МИНЧЕВА, Калина (София). Пелагонийският митрополит Йеремия	667
ПОЛЫВЯННИЙ, Дмитрий И. (Иваново – Москва). Шествие как образ истории <i>kein Ende</i>	675

ЗА МОДЕРНА ЕВРОПА И ЗА БЪЛГАРСКОТО НОВОБИТИЕ: ОТ ЗОРАТА НА НОВОТО ВРЕМЕ ДО ПРЕВРАТНОСТИТЕ НА БУРНИЯ ДВАДЕСЕТИ ВЕК

КАЗАНДЖИЕВ, Хари (Велико Търново). Проблеми и предизвикателства пред британския Кралски военноморски флот след победата на Наполеон Бонапарт (1815–1834 г.)	685
МУРТУЗАЛИЕВ, Сергей Ибрагимович (Москва). Проблеми периодизации религиозного образования Дагестана и клерикализации общества	693
СУКАРЕВ, Видин (Пловдив). Историческо развитие и актуално състояние на османското наследство в топонимията на българските градове. По примера със старите махали в Пловдив	703
РУСЕВ, Иван (Варна). „Потребителите“ на модерните търговски и счетоводни знания в българското възрожденско общество. Опит за анализ въз основа на разпространението на две ръководства от 50-те год. на XIX в.	731
ХУБЕНОВ, Кольо (Варна). Съгласителни за наемането на учители, съхранявани в Музея на Възраждането във Варна	737
ГЕОРГИЕВА, Гергана (Велико Търново). Миграциите, които променят. Случаят на Арбанаси, XVI–XIX век	763
ТОДОРОВ, Станчо (Казанлък). За писанията около майката и брата на Апостола	769
ПЕТКОВ, Петко Ст. (Велико Търново). Концепцията за православно семейство в българското църковно законодателство до края на XIX век	777
КАЛЧЕВ, Калчо К. (Велико Търново). Из дебрите на балканското дипломатическо задкулисие в началото на Първата световна война	781
КУЛИШ, Симеон (Варна). Дейността на първичните партийни организации, действали на борда на плавателни съдове на БМФ през повратната за БКП и НРБ 1962 г. (Из опита на М/К „Васил Коларов“, М/К „Димитър Кондов“ и П/Х „България“)	787

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ХУМАНИТАРИСТИКАТА: ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА, ИЗКУСТВО, КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

МАЛЧЕВ, Росен (София). Един български фолклорен вариант на древния сюжетен тип „Ослепеният великан (Полифем)“ (По сведения от с. Дряново, общ. Лъки, обл. Пловдивска)	797
ЧАУШЕВ, Павлин (Велико Търново). Филигранната техника в българския златарски занаят (XVI–XIX век)	803
ПРАШКОВА, Миглена, ЗАХАРИЕВ, Симеон (Велико Търново). Още за иконите и иконостаса в храм „Св. пророк Илия“ в град Свищов	815
MERTZIMEKIS, Nicolaos (Salonique). „... созда с чешма ... йждивеніємъ гдѣра кѣ хаци Фешдора ...“ Inscriptions dédicatoires sur les fontaines du monastère de Zographou – une source de connaissance et de mémoire	823
ЯНКОВ, Румен (Велико Търново). Геоархеологическите ресурси на туризма в България и техните имитации	847
СЪБЕВ, Пламен (Велико Търново). Иконологични насоки в изкуствознанието: интерпретации в музейна среда (Поглед към една предстояща изложба)	855

НЕНОВ, Николай (Русе). Градските празници в Нитра, Словакия – проекция на политически и социкултурни визии за развитие на обществото	871
--	-----

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ХУМАНИТАРИСТИКАТА:
ЛИТЕРАТУРА, ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ

СИВРИЕВ, Сава (Шумен). „Стематография“ на Христофор Жефарович и дяконските врати в Рилския манастир	879
ПАВЛОВ, Пламен (Велико Търново). Римският „дисидент“ Авъл Кремуций Корд в полезрението на Христо Ботев	887
МИХАЛЕВА, Тодорка (Несебър – Велико Търново). Използвал ли е Захари Стоянов псевдонима <i>Поптович</i> ?	893
ПЕНЧЕВА, Радка (Велико Търново). Приятелството между Петко Ю. Тодоров и проф. Александър Балабанов	909
JUEZ GÁLVEZ, Francisco Javier (Madrid). “Desde Bulgaria el Sr. Boris Chivatcheff, joven hispanista...”: De nuevo sobre la colaboración de Borís Shiváchev con <i>La Gaceta Literaria</i> (1928–1931) (repertorio, autoría, característica)	915
ГРУДКОВ, Венелин (Велико Търново). Невъзможната вяра на един прабългарски воин. „Легенда за Сибин, преславския княз“ от Емилиян Станев	933
КАЛИНКИН, Валерий М. (Донецк). Поэтонимосфера романа А. С. Грина „Блистающий мир“	949
БЛАГОЕВ, Благовест (Велико Търново). Поетика на „кадъра“ в ранната лирика на Константин Балмонт (Към въпроса за литературния импресионизъм)	957

ADDENDA ET INSTRUMENTA EXPLICATORII

Stefan YORDANOV. <i>Se ipsum laudare</i> : Not quite a short story about my midnight and everyday living with books	967
Авторите в изданието	1055
The authors in this miscellany	1067

CONTENTS

LAUDATIO

Stefan YORDANOV. <i>Se ipsum laudare</i> : Not quite a short story about my midnight and everyday living with books (In Bulgarian).....	15
Stefan YORDANOV. Biobibliography	73

LITERARY AND ARTISTIC INTRODUCTION

BOZHKOV, Vladimir (Burgas). Verses	99
SEFER, Vildan (Kărdzali). Verses	103
PENCHEV, Pencho (Veliko Tarnovo). Art photography	105

A PANEGIRIC OF THE HISTORY

STOJANOW, Valery (Sofia). The Kiss of Clio	125
---	-----

MAGISTRI MAGISTRORUM DICUNT

MARAZOV, Ivan (Sofia). The three spears of Zalmoxis	133
POPONSTANTINOV, Kazimir (Veliko Tarnovo). On cult meaning of cruciform building beneath the Great basilica in Pliska	147

POPOVO ET VELIKO TARNOVO: DE DUOBUS URBIBUS NATALIBUS STUDIA

RUSEV, Nikola (Popovo – Russe). Silver bracelets from the vicinity of Popovo	165
NEDELICHEVA, Nevena (Popovo). Conversion in the region of Popovo in 16 th –17 th centuries	171
MLADENOV, Momchil (Veliko Tarnovo). The Patriarchate of Tarnovo and the Hesychasm during the 40 ^s in 14 th century	183
VITANOV, Pavlin (Veliko Tarnovo). Lesser known and unknown graduates of the Tarnovo men’s high school “St. Cyril” (“St. st. Cyril and Methodius”) – builders of modern Bulgaria (1880–1944).....	189

CULTURAL AND POLITICAL ANTHROPOLOGY: FROM PRE-COLUMBIAN AMERICA TO THE PRE-COLONIAL AFRICA

CAMPAGNO, Marcelo (Buenos Aires). Thoughts on the State origins in the interstices of kinship	199
MATUSOVSKIY, A. A. (Moscow). Body image transformation in Indigenous of Amazonia and Orinocia	209
KARAMIHOVA, Margarita (Sofia – Veliko Tarnovo). Notes on history of Henna usage	219
IVANOV, Stanislav (Yambol). A Comparative analysis of the figures of Quetzalcoatl and the Ancient-East gods of vegetation	233
ATANASOV, Pavlin (Veliko Tarnovo). The Slave Resistance in the West Indies in the 18 th century	239

LINGUISTICS AND ETHNIC HISTORY

FALILEYEV, Alexander (Sankt Peterburg). Thracian prefix <i>an-</i> as a myth	249
SHIMKO, Ivan (Zürich). Quantative research of a standartization	255
DUBASAVA, Anzhalika V. (Minsk). On the practical accentuation of Lithuanian as a foreign language: The noun	263
CONTRERAS HERNÁNDEZ, Luis Gustavo (Veliko Tarnovo). Two studies on Spanish language: 1. The Spanish language as a way of communication. 2. The Spanish language and the new technologies ...	275

ANCIENT HISTORY: FROM THE MYCENAEAN WANAX TO THE THRACIAN KING RESUS AND EMPEROR TRAJAN

MOZHAJSKY, A. Yu. (Moscow). Mycenaean contacts with Egypt and the Syro-Palestinian region	283
RABADJIEV, Kostadin (Sofia). Imitated Theophany	295
HATŁAS, Jerzy (Poznań). Archaeological exploration of Thracian dome tombs in the 21 st century	301
HRISTOV, Hristomir (Varna). The Tomb of Ruets. New considerations on its chronology	317
DANA, Dan (Paris). Τύπον εχῶ or the text on a mirrored talking piece. With an annexe on another Balkan-Danubian group of inscribed mirrors (“The Lady with birds”)	331
SHALGANOVA, Tatyana (Sofia). Scythian art objects from the 5 th century BC in Northeast Thrace	345
TOPAL, Denis (Chishinaw). Scythian weaponry to the east of Lower Danube	365
NIKOLOV, Nikolay (Veliko Tarnovo). Macedonian Hegemony in Southeastern Thrace and the Odrysian dynasty during the second half of the Fourth Century BCE	381
DIMITROV, Dimitar Y. (Veliko Tarnovo). The Mysteries of Jandial	437
PARVIN, Meglena (Kazanlāk). Crossbow fibulae from Antiquity Collection of Museum of Kazanlak	443
BEKOV, Vladimir (Varna). Overstruck coins of Odessos	453
PAUNOV, Evgeni I. (Wien). Sestertii of Britannicus Caesar and Agrippina Minor from Moesia and Thrace	461
VARBANOV, Varbin (Russe), IVANOV, Venko (Pleven). Coin hoard from excavation in Oescus	465
HRISTOV, Mihail (Veliko Tarnovo). Some notes about localization of so-called road of Trajan	473

THE RISING OF EUROPE: ON THE HISTORY OF WEST-EUROPEAN, BALKAN AND BULGARIAN MIDDLE AGES

VLADIMIROVA-ALADJOVA, Dochka (Sofia). The relations between ancient Serdica and Justiniana Prima according to the sphragistic data	489
ZHIKH, M. I. (Moscow). Migration of Serbs and Croats to the Balkans in the context of international relations of the 20–30 ^s of the 7 th century	493
RAEV, Mikhail (Veliko Tarnovo – Sofia). Bulgaria, Byzantium and the Rus from 963 to 969: I. Bulgarian-Byzantine relations	513
KULAKOV, V. I. (Moscow). Archaeological data on the serving of the Prussians in Byzantium	535
ANTONOV, Symeon (Veliko Tarnovo). The Political regimes of the “Byzantine 11 th century” – some initial observations	545
KANEV, Nikolay (Veliko Tarnovo). Three newly discovered Byzantine lead seals from Plovdiv	561
VASILEV, Yavor (Sofia). Did rulers’ mausoleums exist in pagan Bulgaria?	567
MARINOW, Kiril (Lodz). Planned destruction of the Bulgarian economic base during the Byzantine expedition of 811	587
LESZKA, Mirosław J. (Lodz). The Image of Gavril Radomir (1014–1015) in Byzantine Sources	607
CHOKOEV, Ivan (Veliko Tarnovo). Textiles from Church No 2 in Drastar – Grave No 146d	611
ATANASOVA, Kalina (Shumen). On “the nomad trace” in the attire of Second Bulgarian Empire’s aristocracy	625

MITEV, Nevyan (Varna). The Battle of Ovetch between the Crusaders and the Ottomans in the autumn of 1444	641
IZDIMIRSKI, Miroslav (Sofia). Sexual crimes in Bulgarian lands under Ottoman rule (15 th –19 th centuries)	651
GORANCHEV, Veselin (Veliko Tarnovo). Political agents and informers of Russia from the Orthodox East areas and the Bulgarian lands in the 17 th century	661
MINCHEVA, Kalina (Sofia). Metropolitan Bishop of Pelagonia Jeremy	667
POLYVYANNIY, Dmitriy I. (Ivanovo – Moscow). Procession as an image of the history <i>kein Ende</i>	675

**MODERN EUROPE AND THE BULGARIAN NEW SOCIAL AND CULTURAL LIFE:
FROM THE DOWN OF THE MODERN WORLD TO THE VICISSITUDES
OF THE TURBULENT TWENTIETH CENTURY**

KAZANDZHIEV, Hari (Veliko Tarnovo). Problems and challenges for the British Royal Navy after the victory over Napoleon Bonaparte (1815–1834)	685
MURTUZALIEV, Sergei Ibragimovich (Moscow). Problems of periodization of religious education in Dagestan and the clericalization of society	693
SUKAREV, Vidin (Plovdiv). Historical development and contemporary status of the Ottoman heritage in the Bulgarian urban toponymy. On the case of the Old Plovdiv neighbourhoods	703
ROUSSEV, Ivan (Varna). The “User” of modern commercial and accounting knowledge in Bulgarian Revival society. An Attempt at analysis based on the dissemination of two handbooks from the 50 ^s of the 19 th century	731
HUBENOV, Kolyo (Varna). Teachers’ Agreements held in the National Revival Museum in Varna	737
GEORGIEVA, Gergana (Veliko Tarnovo). The Migrations that change. The Case of Arbanassi, 16 th –19 th centuries	763
TODOROV, Stancho (Kazanlak). On the Writings about the Apostle’s Mother and Brother	769
PETKOV, Petko St. (Veliko Tarnovo). The Concept of Eastern Orthodox Family in Bulgarian church legislation until the end of 19 th century	777
KALCHO, Kalchev K. (Veliko Tarnovo). In the balkan diplomatic undergrounds’ labyrinth on the eve of the First world war	781
KULISH, Simeon (Varna). The activity of the political organizations on board: The Bulgarian Navy’s vessels during the turning for the Bulgarian Communist Party and People’s Republic of Bulgaria, year of 1962 (Based on the experience of motor vessels “Vasil Kolarov” and “Dimitar Kondov”, and steam vessel “Bulgaria”)	787

**CULTURAL AND HISTORICAL ASPECTS OF HUMANITIES: HISTORY AND THEORY OF
CULTURE, ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES, ART AND CULTURAL TOURISM**

MALCHEV, Rossen (Sofia). A Bulgarian folk version of the plot archetype “Blind Giant (Polyphemus)” (Based on information gathered in the village of Dryanovo, Lucky Municipality, Plovdiv Province)	797
CHAUSHEV, Pavlin (Veliko Tarnovo). Filigree technique in the Bulgarian goldsmith’s craft (16 th –19 th centuries)	803
PRASHKOVA, M., [ZAHARIEV, S.] (Veliko Tarnovo). More data on the icons and iconostasis in the Holy Prophet Elijah’s Church in the town of Svishtov	815
MERTZIMEKIS, Nicolaos (Thessaloniki). “... созда с чешма ... ѿждивеніемъ гдѣра къ хаци Фѣвдора ...” Dedicatory inscriptions on the fountains of the Zographou monastery – a source of knowledge and memory.....	823
YANKOV, Rumen (Veliko Tarnovo). Geoarchaeological Resources of Tourism in Bulgaria and Their Imitations	847
SABEV, Plamen (Veliko Tarnovo). Iconology Directions in Art History: Interpretations in Museum Environment (Upcoming exhibition view)	855

NENOV, Nikolay (Russe). The Urban Holidays in Nitra – a projection of political and socio-cultural visions for development of society	871
--	-----

**CULTURAL AND HISTORICAL ASPECTS OF HUMANITIES:
THEORY AND HISTORY OF LITERATURE**

SIVRIEV, Sava (Shumen). Hristofor Žefarović’s Stematografia and the Deacon’s Gates	879
PAVLOV, Plamen (Veliko Tarnovo). The Roman “dissident” Aulus Cremutius Cordus as seen by Hristo Botev	887
MIHALEVA, Todorka (Nessebar – Veliko Tarnovo). Did Zahari Stoyanov use the publicistic pen-name <i>Poppovich</i> ?	893
PENCHEVA, Radka (Veliko Tarnovo). The Friendship between Petko Y. Todorov and Prof. Alexander Balabanov	909
JUEZ GÁLVEZ, Francisco Javier (Madrid). “From Bulgaria the young hispanist, Mr Boris Chivatcheff...”: Once again on the collaboration of Borís Shiváchev with <i>La Gaceta Literaria</i> (1928–1931) (themes, authors, characteristics)	915
GRUDKOV, Venelin (Veliko Tarnovo). The Impossible Faith of a Proto-Bulgarian Warrior. <i>The Legend of Sibir, Prince of Preslav</i> by Emilian Stanev	933
KALINKIN, Valeriy M. (Donetsk). Poetonymosphere of the A. S. Grin’s novel “The Glaring World”	949
BLAGOEV, Blagovest (Veliko Tarnovo). Poetics of “Frame” in Konstantin Balmont’s early lyrics (On the question of Literary Impression)	957

ADDENDA ET INSTRUMENTA EXPLICATORII

Stefan YORDANOV. <i>Se ipsum laudare</i> : Not quite a short story about my midnight and everyday living with books (In English)	967
Авторите в изданието	1055
The authors in this miscellany	1067

ПОЛИТИЧЕСКИ АГЕНТИ И ИНФОРМАТОРИ НА РУСИЯ ОТ ПРЕДЕЛИТЕ НА ПРАВОСЛАВНИЯ ИЗТОК И БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XVII ВЕК

Веселин Горанчев

POLITICAL AGENTS AND INFORMERS OF RUSSIA FROM THE ORTHODOX EAST AREAS AND THE BULGARIAN LANDS IN THE 17TH CENTURY

Veselin Goranchev

Abstract: *The current publication examines the deeds of a number of secret informers of the Russian authorities in the 17th c., which were from the territories of the Ottoman Empire and represented the higher clergy of the Orthodox East. In the century in question a number of high clergymen – patriarchs and metropolitans, some of them ruling over eparchies in the Bulgarian lands, put themselves in the service of Russia. Apart from delivering important information to Moscow, these representatives of the higher clergy also played the role of Russian political agents in the Ottoman Empire.*

Key words: *Orthodox East, Ottoman Empire, Bulgarian lands, 17th century, Orthodox East relations with Russia*

Необходимостта от актуална и максимално достоверна информация за нуждите на управленските среди в Русия, в процеса на нейното израстване като велика сила, се увеличава. Затова през XVII в. руското правителство провежда политика за набиране на тайни информатори от пределите на Османската империя. Те са набирани както от средите на Православния клир, така и сред православните миряни. В този процес, в услуга на Русия, се поставят редица висши духовници – патриарси и митрополити, някои от които управляват епархии в българските земи. Овен, че тези представители на висшия клир предоставят на Москва важна информация, те изпълняват и ролята на нейни политически агенти в Османската империя. Затова винаги са добре приети в руската столица и щедро възнаграждавани за дейността си [Снегаров, И. 1953, с. 64–65].

Политическата дейност от страна на йерарсите на Източната църква в интерес на Русия през XVII в. има своята предистория още от края на XVI в. В процеса на учредяването на Московската патриаршия такава дейност осъществява самият цариградски патриарх Йеремия II. Позицията му е базирана на възприетата от него идея, че постепенно Русия заема мястото на Византия в християнския свят. Така Йеремия влиза в ролята на информатор на руските власти. При разговорите си с Борис Годунов той предоставя информация за актуалната обстановка в Литва и Полша, през които преминава по пътя си за Русия. По време на пътуването си обратно до Цариград получава писмо от Б. Годунов, който отправя към него молба да го информира кой е заел полския престол, както и да му предостави актуална информация за събитията в Османската империя: относно управлението на Мурад III и води ли той войни с други държави, има ли противоречия между пашите, извършват ли се насилия над християните. Отговорът на Йеремия съдържа както обещанието, че ще се справи „изкусно“ с тази задача, така и информация за събитията в Полша [Снегаров, И. 1953, с. 64–66].

Верен съратник на патриарх Йеремия II е търновският митрополит Дионисий Рали, за когото Иван Снегаров допуска, че той също е поел ангажимент да работи в услуга на Русия [Снегаров, И. 1953, с. 68]. Доказателство за това, че Йеремия II и Дионисий Рали са поели ангажименти към руските власти е фактът, че когато през 1592 г. в Цариград е изпратено руско посланичество, начело с А. Нащокин и Л. Иванов, на пратениците е било препоръчано да напомнят на патриарха и на Дионисий Рали

за поетите от тях ангажименти и да ги помолят да направят така, че „государю служили и Мурат-салтана на всякое добро наводили“. От документите на посланичеството не се разбира дали патриархът дава подобни съвети на султана, но става ясно, че се е срещал с един от руските пратеници и му е давал препоръки на кои лица от обкръжението на султана да прави подаръци.

Когато през 1613 г. цар Михаил Романов изпраща в Цариград своето първо пратеничество прилага предходния опит от края на XVI в. – изпраща на патриарх Тимотей II (1612–1620) милостиня и отправя към него молба да съдейства на пратениците, като в интерес на мисията, окаже влияние върху приближените на султана. Впоследствие представители на руската делегация посещават цариградския патриарх два пъти.

Когато набезите на донските казаци в османските територии водят до усложняване на отношенията между Високата порта и Русия патриархът се опитва и да поеме ролята на посредник между руските дипломати и везира. От „старци“ на йерусалимския и антиохийския патриарси руските пратеници получават важна информация за преговорите между османските власти и пратеника на Жеч Посполита Я. Кохановски. Руските пратеници се опитват да изгладят отношенията между Русия и Османската империя с помощта на йерусалимския старец Аникей, но не е известно дали той им оказва съдействие по собствено желание или по заповед на патриарха. Документите свидетелстват, че услугите са скромни и не са можели сериозно да повлияят на резултатите от преговорите. Що се касае до патриарх Тимотей II то той не проявява инициатива, която би съдействала за установяването на контакти между цариградската патриаршия и руското правителство. За разлика от Тимотей, обаче, по инициативен в разглежданата насока е йерусалимският патриарх Теофан, който през 1618 г. посещава Русия. Тази негова стъпка е провокирана от надеждата, че с помощта на Москва ще бъде освободен храма на Гроба Господен от властта на „франките“. В руската столица той участва в ръкополагането на бащата на цар Михаил Романов за патриарх на Русия (патриарх Филарет). Така за известно време в очите на руските власти Теофан се превръща в най-уважавания представител на православния Изток. Сериозна промяна, в позитивна насока, в отношенията между руското правителство и цариградската патриаршия настъпва със заемането на патриаршеския трон от Кирил Лукарис. Първият опит на К. Лукарис да установи връзки с руските власти се осъществява по указания на Високата порта. През 1621 г., когато започват приготовления за поход на османците срещу Жеч Посполита, се разпространяват слухове за сключване на съюз между нея (Жеч Посполита) и Русия. В тази ситуация по предложение на холандския посланик в Цариград К. Хага и Кирил Лукарис, с мисия да бъдат убедени русите да не помагат на Полша, в Москва е изпратен Тома Кантакузин. Т. Кантакузин пристига в Москва с грамоти до царя и патриарх Филарет. Грамотите са от султан Осман II, великия везир и К. Лукарис. К. Лукарис подкрепя предложението на Високата порта за съвместни действия срещу Жеч Посполита и потвърждава искреността в намеренията на османското правителство.

В Москва Т. Кантакузин бързо разбира, че руските власти не възнамеряват да оказват подкрепа на Жеч Посполита и прави опит да ги убеди да започнат война срещу нея, но царят и патриарх Филарет не проявяват склонност към сключване на съюз с османците. Царят и патриархът, обаче, проявяват интерес към развитието на полско-османските отношения. За целта през есента на 1622 г. изпращат в Цариград посланичество, начело със И. Г. Кондитев и Т. Бормосов. До този момент все още няма сериозни отношения между руското правителство и цариградския патриарх, но именно продължителният престой в османската столица на споменатото руско посланичество променя тази ситуация. Съществена заслуга за промяната има Т. Кантакузин, с когото руското посланичество се намира в тесни контакти. Т. Кантакузин изпълнява ролята на посредник между русите и османските власти. Освен това предоставя информация за заседанието на дивана от 30 януари 1623 г., на което се обсъжда въпроса за сключване на мир с Жеч Посполита. Руските пратеници получават информация и чрез Кирил Лукарис. Тя е свързана както с полско-османските контакти, така и с вътрешното положение в империята [Флоря, Б. 1990 б, с. 9–16].

През 1635 г. К. Лукарис изпраща в Русия важна препоръка, а именно, че руските власти трябва да задържат османския пратеник в Москва до завръщането от Цариград на намиращия се там руски пратеник. Препоръката е предадена устно на дяковете от Посолския приказ от пратеника на К. Лукарис Иван Петров Тафрали, който по-късно се превръща в един от най-важните политически агенти на руското правителство. Той съобщава, че султанът не възнамерява да изпраща нови пратеници в Москва, както и че на хана на татарите и на пашата на Кафа е разпоредено да се отправят в поход срещу

донските казаци, а на т.нар. гръцки търговци е забранено да пътуват за Русия, за да не могат да изнасят оръжие за там.

През октомври 1636 г. К. Лукарис пише на руския владетел, че не смее да предоставя информация в писмен вид. Но неговата позиция към Русия не се променя и след завладяването на Азов през март 1637 г., когато руско-османските отношения са пред прекъсване. През март 1638 г. пратеникът на К. Лукарис Иван Петров Тафрала е отново в Москва с тайни поръчения, които е трябвало да предаде устно. В своята грамота до царя патриархът обяснява тази предпазливост с повишената мнителност на османските власти, които прибегват до обиски и разпити. За важноста на предоставената в Москва информация свидетелства фактът, че документите, в които тя е записана, са съхранявани в специален сандък, запечатан с печата на ръководителя на Посолския приказ – думния дяк Ф. Ф. Лихачов [Флоря, Б. 1990 б, с. 36–37].

Според Борис Флоря основният мотив в дейността на Кирил Лукарис в последните години на неговото управление, по отношение на връзките му с руските власти, е съзнателният стремеж към укрепването на Русия, като единствената православна държава, която би могла да освободи православните народи на Балканите от османското владичество. Английски наблюдател, съвременник на събитията, отбелязва, че К. Лукарис е екзекутиран по обвинения „за тайна кореспонденция с московците и казаците“ [Флоря, Б. 1990 б, с. 37].

Следващият цариградски патриарх Кирил Кондарис прекъсва контактите с Русия. Дори забранява в църквите и манастирите да се извършва молебен за здравето на цар Михаил Романов, както и заповядва да се прекратят помените за душата на вече покойния московски патриарх Филарет. Духовниците от обкръжението на К. Лукарис, които са имали отношение към връзките му с Русия са подложени на гонения. Въпреки това, намирайки подкрепа от страна на приятеля на К. Лукарис и негов съратник йерусалимския патриарх Теофан, те се опитват да поддържат връзки с Москва.

Началото на възстановяването на контактите между цариградската катедра и Русия започва в началото на 40-те години на XVII в., когато патриаршеският престол е зает от Партений I. В началото на своето управление той е толкова изплашен от екзекуцията на К. Лукарис, че дори не смее да изпрати в Москва грамота, с която да извести за своето издигане на патриаршеския престол, а препоръчителни грамоти на посещаващите за милостиня Русия йереи и монаси дава с неохота. Осмелява се да изпрати политическа информация в Москва едва през 1642 г. След това, през 1643 г., руската страна се обръща към Партений I с молба да окаже съдействие на изпратените в Цариград руски пратеници И. Милославски и Л. Лазоревски. Патриархът се отзовава на тази молба и оказва съдействие на пратениците като им помага в тайното изпращане на техните „отписки“ в Москва.

Реалното възстановяване на отношенията между цариградската патриаршия и Русия настъпва при управлението на приемника на Партений I – Партений II. Той заема патриаршеската катедра през септември 1644 г. Заедно с него на власт идва и кръгът от духовници, свързан с К. Лукарис. Представителите на този кръг изявяват готовност да продължат политиката, водена от К. Лукарис, важна част от която заема активното сътрудничество с руското правителство. Веднага след приемането на патриаршеския престол Партений II изпраща в Москва браилския митрополит Мелетий, който представя на руските власти важна политическа информация. От своя страна патриархът поема ангажимент да оказва всестранно съдействие на руските пратеници при техни бъдещи мисии в Цариград [Флоря, Б. 1990 а, с. 210].

Така в средата на 40-те години на XVII в. настъпва възстановяване на контактите между цариградската патриаршия и Русия. Този период продължава до 1657 г., когато е екзекутиран приемникът на Партений II – Партений III. Поводът за неговата екзекуция, както и при К. Лукарис, е че той поддържа връзки с руското правителство [Флоря, Б. 1990 а, с. 212].

Вследствие на политиката на Русия, по набиране на информатори от пределите на Османската империя, техният брой от клира на Източната църква през XVII в. се увеличава значително. При посещението си в Москва през 1622 г. силистренският митрополит Йоаким предоставя информация за отношенията между Полша и Османската империя, за насилията на полския крал над православните си поданици и за това, че ако насилията не бъдат преустановени, те (православните поданици) са готови да се разбунтуват, изявявайки желание да служат на руския цар. Като противник на католическата пропаганда, Йоаким предоставя информация и за пътуването на синайския архиепископ Йеремя до Рим [Снегаров, И. 1953, с. 72–73].

Информация за обстановката в Османската империя, както и в други страни предоставя и пелагонийският митрополит Йеремия. Посещава Москва три пъти, като при последното си посещение в руската столица през 1622 г. получава сериозно дарение и остава там една година. Няколко години по-късно, през 1625 г., гребенският митрополит Сергей предоставя в Посолския приказ сведения за неуспешното нападение на влашката столица Търговище от кримските татари през 1624 г. и последствията от него – ограбването на околните селища и избиването и вземането в плен на сериозно количество хора [Снегаров, И. 1953, с. 75–76].

При посещенията си в Москва през 1626 г. анхиалският митрополит Христофор поема ангажимент да предоставя на руското правителство информация за просителите на милостиня (помощ), които принадлежат към различни манастири. Дотолкова печели доверието на руските власти, че си позволява да дава препоръчителни писма до царя на просители на помощи от православния Изток [Снегаров, И. 1953, с. 73].

През 1631 г. руските власти получават ценна информация и от един от най-дейните православни политически агитатори в Европа – драчкият митрополит Харитон. Информацията е относно отнемането на няколко града от Османската империя (Вавилон, Багдат, Халеп и Дамаск) от страна на персийския шах. Харитон твърди, че отношенията между шаха и Етиопия, Индия и Армения са приятелски и, че с цел да воюва с Империята, през 1625 г. шах Абас е поискал от Англия оръдия, пушки, припаси и майстори (вероятно оръжейни). Предоставя и информация за настроенията сред християните на Балканите [Снегаров, И. 1953, с. 76].

Въпреки, че не разполага с конкретни доказателства, Иван Снегаров приема, че и охридският архиепископ Авраамий, който завършва през 1634 г. своята обиколка в европейските държави с посещение в Москва, работи в полза на Русия [Снегаров, И. 1953, с. 78–79].

При разпита на силистренския митрополит Йеремия в Посолския приказ през 1647 г. митрополитът дава информация за султана и положението в Османската империя: „султан Ибрахим пие, но не се опива до тиянство, само че е прост във всичко“ и че турците много се страхували от донските казаци [Снегаров, И. 1953, с. 73].

При пътуването си от Москва (потегля от руската столица през 1654 г.) до Йерусалим, с поръчение да получи Небесния огън, кюстендилският митрополит Михаил минава през Цариград и събира информация относно причините за екзекуцията на цариградския патриарх Партений II [Снегаров, И. 1953, с. 74].

През 40-те години на XVII в., при завръщането си от Йерусалим в Москва, скопският митрополит Симеон предоставя ценна информация за положението на християните в Османската империя и за политиката ѝ спрямо Русия. По време на пребиваването си в Цариград осъществява контакт с руския агент архимандрит Амфилохий. Оттам, чрез доверено лице (Иван Матеев), Симеон изпраща писмо до руския владетел като пише, че новините, които не може да изложи в писмото, ще бъдат докладвани лично от куриера [Снегаров, И. 1953, с. 77].

Информатор на руските власти е и никейският митрополит Григорий, който в своето писмо от май 1658 г. предава сведения за войната на Високата порта, Кримското ханство и Жеч Посполита срещу трансилванския владетел Георг II Ракоци и неговия съюзник Влашкото княжество [Ченцова, В. 2004, с. 159–160, бел. 1].

При посещенията си в Москва през 1656 г. варненският митрополит Даниил информира за екзекуцията на цариградския патриарх Партений (вероятно става дума за Партений II), а през 1662 г. изпраща писмо до руския владетел, в което изразява желанието си да му служи според силите си [Снегаров, И. 1953, с. 73].

През 1667 г. пловдивският митрополит Гавриил и одринският митрополит Неофит се срещат в Цариград с руския царски пратеник Несторов и му предоставят политическа информация [Снегаров, И. 1953, с. 73].

Един от най-сериозните представители на православния Изток, който работи в полза на Русия, е йерусалимският патриарх Доситей (1669–1707). Посещавал е българските земи и Влашко. Това дава основание да приемем, че познава добре обстановката на Балканите. От съветите, които отправя към руския владетел, виждаме, че е добре запознат и с международната обстановка, вследствие на което се проявява като сериозен стратег. Според него, ако българи, сърби, власи, молдавци и седмоградци попаднат под властта на католиците, като в случая визира Австрия и Полша, те ще бъдат принудени

да приемат уния, а това ще направи католическите държави по-силни от Русия, което ще ги обърне в неприятели не толкова на турците, колкото на „православното царство“. От друга страна патриархът прави опит да насочи Русия против Османската империя. Мотивът, който изтъква в този случай е, че ако османците не бъдат прогонени от Днепър, ще станат твърде опасни за Русия. За изпълнението на тази цел, която преминава през пълния разгром на татарите, Доситей съветва царя да сключи съюз с поляците. При преговорите на съюзните сили (Австрия, Венеция и Полша) с Османската империя се опитва да предпази руския владетел от евентуалните капани, които католическите държави могат да заложат пред Русия [Снегаров, И. 1953, с. 79–80].

Както е видно от изложената дотук информация някои от политическите агенти, работещи в полза на Русия, не само предоставят важна информация на руските власти, но и отправят към тях препоръки за бъдещите им действия. Такъв е и случаят с александрийския патриарх Йоаникий и йерусалимския патриарх Паисий, които през април 1658 г. изпращат, чрез Исая Остафиев, на цар Алексей Михайлович своя „наказ“ (поръчение), относно необходимостта да сключи мир с краля на Швеция, защото основният противник на православието е полският крал Ян Казимир, който поддържа съюзнически отношения с Високата порта и татарския хан [Ченцова, В. 2004, с. 41].

Представители на православния Изток (духовници и светски лица) изпълняват и дипломатически мисии в полза на Русия. Традиционно йерарсите от цариградската патриаршия играят важна роля в дипломатическите контакти между руското правителство и Дунавските княжества [Ченцова, В. 2004, с. 14]. Например намиращият се в Москва през 1653 г. бивш цариградски патриарх Атанасий Пателар взема участие в преговорите за преминаването на запорожките казаци под скиптър на руския цар [Ченцова, В. 2004, с. 135, бел. 4], а през април 1656 г. сучавският митрополит Геденон и логотетът Григорий Нягул посещават Русия и подписват съгласието за преминаването на Молдова под скиптър на руския владетел [Ченцова, В. 2004, с. 146, бел. 2].

Когато през ноември 1701 г. се назначава постоянен руски посланик (резидент) при султана, той получава указания да се свърже с местни доверени лица, препоръчани от йерусалимския патриарх Доситей [Снегаров, И. 1953, с. 86].

Всъщност в началото на XVIII в., с назначаването на постоянен посланик на Русия в Османската империя, се поставя началото на придобиването на важна стратегическа информация по нов начин – в процеса се включват служители, изпълняващи постоянни дипломатически мисии на териториите на страните, с които Русия има постоянни дипломатически отношения. Но както бе споменато малко по-горе, поне в началото на дейността си, тези дипломати, натоварени и с функции, свързани с придобиването на важна информация, разгръщат своята дейност на изградената до момента база – доброволните политическите агенти и осведомители на руското правителство от предходния период.

Връщайки се малко назад във времето, когато основни информатори на руските власти за събитията в Османската империя са високопоставени представители на православния Изток, трябва да споменем още един митрополит. Според Ив. Снегаров, цитирайки Н. Каптерев, към сериозните информатори на руските власти за събитията в Османската империя в средата на XVII в. може да се добави и тесалийският (лариски) митрополит Даниил [Снегаров, И. 1953, с. 77]. Позовавайки се на документи от Московския държавен архив, за същия православен йерей, само че в качеството му на търновски митрополит, споменава и Олга Тодорова в своята монография, посветена на православната църква през XV–XVIII в. [Тодорова, О. 1997, с. 160]

Сред лицата, изпълняващи функциите на политически агенти и информатори на руските власти или куриери на писма с важна информация има и такива, които не принадлежат към църковния клир. Обикновено това са търговци, които регулярно посещават Москва. Тяхната дейност в полза на Русия предстои да бъде изложена в бъдещо изследване.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

Снегаров, И. 1953 – Иван Снегаров. Културни и политически връзки между България и Русия през XVI–XVIII в. София, 1953. [Ivan Snegarov. Kulturni i politicheski vrazki mezhdru Balgaria i Rusija prez XVI–XVIII v. Sofia, 1953.]

Тодорова, О. 1997 – Олга Тодорова. Православната църква и българите XV–XVIII век. София, 1997. [Olga Todorova. Pravoslavnata tzarkva i balgarite XV–XVIII vek. Sofia, 1997.]

Флоря, Б. 1990 а – Б. Флоря. Материалы миссии Феофана Палеопатрского в Россию в 1645 г. – В: Связи России с народами Балканского полуострова. Москва, 1990, 210–223. [B. Florja. Materialy missii Feofana Paleopatrskogo v Rossiju v 1645 g. – V: Svjazi Rossii s narodami Balkanskogo poluostrova. Moskva, 1990, 210–223.]

Флоря, Б. 1990 б – Б. Флоря. Политических связей между русским правительством и высшим греческим духовенством (на примере Константинопольской патриархии). – В: Связи России с народами Балканского полуострова. Москва, 1990, 8–42. [B. Florja. Politicheskijh svjazej mezhdru russkim pravitel'stvom i vysshim grecheskim duhovenstvom (na primere Konstantinopol'skoj patriarhii). – V: Svjazi Rossii s narodami Balkanskogo poluostrova. Moskva, 1990, 8–42.]

Ченцова, В. 2004 – В. Ченцова. Восточная церковь и Россия после Пряславской рады. 1654–1658. Документы. Москва, 2004. [V. Chentzova. Vostochnaja tzerkov' i Rossija posle Prejaslavskoj rady. 1654–1658. Dokumenty. Moskva, 2004.]